

УДК 477.1

Мазуренко Віталій Григорович –

аспірант кафедри публічного та міжнародного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0009-0004-2486-2913>
mazurenkovitalik348@gmail.com

Vitalii H. Mazurenko –

PhD Student of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0004-2486-2913>
mazurenkovitalik348@gmail.com

Замрига Артур Вікторович –

к.е.н., д.ю.н., доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Artur V. Zamryha –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Норми міжнародного законодавства, які урегульовують двосторонні відносини в сфері державних резервів України

У статті досліджуються норми міжнародного законодавства, які регулюють двосторонні відносини України у сфері державних резервів, зокрема в енергетичній та продовольчій сферах. Особливу увагу приділено аналізу зобов'язань України, закріплених в Угоді про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка передбачає імплементацію європейських стандартів управління стратегічними резервами, включаючи створення та підтримання мінімальних запасів енергоресурсів.

Розглянуто Директиву № 2009/119/ЄС, що зобов'язує держави-члени ЄС підтримувати мінімальні запаси сирової нафти та нафтопродуктів на рівні щонайменше 90 днів імпорту або 61 дня внутрішнього споживання, з метою гарантування енергетичної безпеки. Проаналізовано, яким чином Україна адаптує свої нормативно-правові акти для наближення до цих вимог.

Також проаналізовано положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (ратифікованого Україною 1 лютого 2011 року), який зобов'язує Україну гармонізувати своє енергетичне законодавство з *acquis communautaire* ЄС, зокрема у частині формування стратегічних запасів природного газу та нафти, розвитку механізмів резервування енергетичних ресурсів для забезпечення стійкості енергопостачання в умовах надзвичайних ситуацій.

Стаття підкреслює значення імплементації міжнародних норм для підвищення рівня національної безпеки України, стабільності енергетичного ринку та забезпечення ефективного управління державними резервами. Результати дослідження свідчать про необхідність удосконалення

національного законодавства та адміністративно-правових механізмів контролю за формуванням, зберіганням і використанням державних резервів у відповідності до міжнародних стандартів.

Ключові слова: державний резерв, адміністративне право, Європейський Союз, Україна, регулювання, порівняльний аналіз, безпека, національні резерви, координація, стратегічні запаси, надзвичайні ситуації, збройний конфлікт, енергетичні ресурси, прозорість, відповідальність.

V.H. Mazurenko, A.V. Zamryha Norms of International Legislation Regulating Bilateral Relations in the Sphere of State Reserves of Ukraine

The article examines the norms of international law that regulate Ukraine's bilateral relations in the field of state reserves, in particular in the energy and food sectors. Particular attention is paid to the analysis of Ukraine's obligations enshrined in the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, which provides for the implementation of European standards for the management of strategic reserves, including the creation and maintenance of minimum stocks of energy resources.

The article examines Directive No. 2009/119/EC, which obliges EU Member States to maintain minimum stocks of crude oil and petroleum products at a level of at least 90 days of import or 61 days of domestic consumption, in order to guarantee energy security. It analyzes how Ukraine adapts its regulatory legal acts to approximate these requirements.

*The provisions of the Treaty establishing the Energy Community (ratified by Ukraine on February 1, 2011) are also analyzed, which obliges Ukraine to harmonize its energy legislation with the EU *acquis communautaire*, in particular in terms of the formation of strategic reserves of natural gas and oil, the development of mechanisms for reserving energy resources to ensure the stability of energy supply in emergency situations.*

The article emphasizes the importance of implementing international norms for increasing the level of national security of Ukraine, the stability of the energy market and ensuring effective management of state reserves. The results of the study indicate the need to improve national legislation and administrative and legal mechanisms for controlling the formation, storage and use of state reserves in accordance with international standards.

Keywords: state reserve, administrative law, European Union, Ukraine, regulation, comparative analysis, security, national reserves, coordination, strategic reserves, emergencies, armed conflict, energy resources, transparency, responsibility.

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобальних викликів, пов'язаних з воєнними діями, енергетичними та продовольчими кризами, питання створення, зберігання та використання державних резервів набуває особливого значення для забезпечення національної безпеки України. Водночас процес функціонування системи державних резервів України неможливо розглядати ізольовано, без урахування міжнародно-правових норм, які регулюють двосторонні відносини у цій сфері. Проблема полягає в тому, що міжнародні договори, угоди та конвенції встановлюють загальні стандарти і зобов'язання щодо співпраці в питаннях резервування критично важливих ресурсів, однак в українському правовому полі їхня імплементація є фрагментарною та недостатньо системною.

З огляду на потребу гармонізації національного законодавства із зобов'язаннями перед міжнародною спільнотою, актуальним є дослідження діючих міжнародних актів, які регулюють питання формування, освіження, обміну, зберігання та використання державних резервів у контексті двосторонніх домовленостей України з іншими державами. Нагальною стає необхідність чіткого визначення правових механізмів реалізації положень таких актів, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС, двосторонніх меморандумів з країнами-партнерами щодо стратегічних резервів, енергетичних безпекових договорів. Недостатність комплексного підходу до впровадження цих норм в українське законодавство створює ризики для ефективного функціонування системи державних резервів та забезпечення належного рівня цивільного

захисту населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій.

Метою статті є розкриття сутності норми міжнародного законодавства, які урегульовують двосторонні відносини в сфері державних резервів України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика контролю за матеріальними цінностями державного резерву в Україні залишається недостатньо дослідженою в адміністративно-правовій науці. Окремі аспекти правового регулювання функціонування державного резерву висвітлювалися у роботах таких науковців, як О.Ф. Фрицький, С.В. Ківалов, А.О. Селіванов, які досліджували загальні питання адміністративного контролю та державного управління майновими ресурсами. Водночас комплексний аналіз адміністративно-правових механізмів контролю саме у сфері збереження та використання матеріальних цінностей державного резерву, з урахуванням умов воєнного стану, майже відсутній. Це зумовлює необхідність подальших спеціальних досліджень для розробки цілісної концепції адміністративно-правового забезпечення контролю в цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Норми міжнародного законодавства, що регулюють двосторонні відносини у сфері державних резервів, мають надзвичайно важливе значення для забезпечення стабільності, безпеки та економічної стійкості України в умовах воєнного стану та глобальних викликів. Вони слугують основою для правового оформлення співпраці між Україною та іноземними державами у питаннях створення, поповнення, освіження, транспортування, використання та обміну стратегічними запасами продовольства, енергетичних ресурсів, медичних засобів та інших критично важливих матеріалів.

Значення цих норм полягає у кількох ключових аспектах. По-перше, вони забезпечують правову визначеність та передбачуваність механізмів взаємодії між Україною та партнерами у питаннях обігу державних резервів, особливо у кризових ситуаціях. По-друге, через імплементацію положень міжнародних договорів Україна отримує доступ до передових стандартів управління резервами, що сприяє підвищенню прозорості, ефективності та відповідності

національної системи державних резервів європейським та міжнародним практикам. По-третє, участь у міжнародних угодах зміцнює довіру партнерів до України, відкриває можливості для залучення фінансово-технічної допомоги, а також створює умови для реалізації спільних проектів у сфері цивільної безпеки, енергетичної стійкості та продовольчої безпеки.

Крім того, інтеграція міжнародних стандартів у національну практику управління державними резервами дозволяє Україні ефективно використовувати інструменти міжнародного контролю та моніторингу, що мінімізує корупційні ризики та сприяє зміцненню демократичного врядування у цій стратегічній сфері. Особливого значення такі норми набувають в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає узгодження процедур зберігання та обігу державних резервів відповідно до європейських стандартів.

Таким чином, міжнародно-правове регулювання двосторонньої співпраці у сфері державних резервів є важливим чинником підвищення національної безпеки України, особливо в період війни та відновлення країни після збройних конфліктів.

В Розділі IV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» (Статті 140–154) Угоди про Асоціації між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони визначено зобов'язання України усунути будь-які обмеження щодо імпорту та експорту товарів, у тому числі стратегічних товарів і ресурсів, крім обмежень, виправданих міркуваннями безпеки, охорони здоров'я чи надзвичайних ситуацій. Це накладає обов'язок: вести облік, контролювати рух товарів, які можуть входити до державних резервів, за прозорими правилами [1].

У Додатку XXVI до Глави 1 («Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику») Розділу V («Економічне і галузеве співробітництво») Угоди про Асоціації між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони визначено зобов'язання визначено пряме зобов'язання України: створення мінімальних запасів нафти та

нафтопродуктів відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС. Передбачено поступову адаптацію системи енергетичних резервів, що є частиною стратегічного державного резерву, відповідно до стандартів ЄС [1].

В Директиві № 2006/67/ЄС щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів, яка була прийнята на виконання норм Угоди про Асоціації між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та положення якої будуть відображені у законодавстві України протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою та впроваджені протягом 11 років з дати набрання чинності цією Угодою встановлено зобов'язання України щодо обов'язкового створення та підтримання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, а також зобов'язання з формування стратегічних запасів нафти закладені в дорожній карті адаптації законодавства до права ЄС. Дещо пізніше дана Директива була замінена Директивою Ради Європи 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 року «Про зобов'язання держав-членів підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів».

1 лютого 2011 року Україна ратифікувала Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (Energy Community Treaty), який був укладений з метою створення інтегрованого європейського енергетичного ринку шляхом розширення правил та стандартів Європейського Союзу на країни Південно-Східної Європи, Чорноморського регіону та сусідні держави. Цей договір став визначальним кроком для України у напрямі інтеграції до європейського енергетичного простору та забезпечення відповідності внутрішнього енергетичного законодавства стандартам ЄС.

У рамках Договору Україна взяла на себе зобов'язання щодо створення стратегічних енергетичних резервів, що охоплюють не лише нафту та нафтопродукти, а й природний газ і електроенергію. Це включає обов'язок підтримувати мінімальні запаси енергоносіїв для забезпечення енергетичної безпеки, особливо в кризових ситуаціях або при перебоях постачання. Формування стратегічних резервів є важливою складовою енергетичної політики, яка

має на меті гарантувати стабільність енергопостачання як для внутрішнього споживання, так і для виконання міжнародних зобов'язань [4].

Зобов'язання за Договором також передбачають імплементацію європейських директив і регламентів у сфері енергетики, включаючи механізми управління запасами, незалежне регулювання енергетичних ринків, забезпечення прозорості та недискримінаційного доступу до інфраструктури. Україна поступово адаптує свою нормативно-правову базу відповідно до цих вимог, що має зміцнити енергетичну незалежність держави, підвищити її стійкість до зовнішніх викликів та сприяти інтеграції до європейської енергетичної мережі.

Таким чином, ратифікація Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та взяті Україною зобов'язання щодо створення стратегічних енергетичних резервів стали важливим кроком у напрямку забезпечення енергетичної безпеки та інтеграції до європейського енергетичного простору. Виконання вимог договору сприяє не лише зміцненню національної енергетичної стабільності, але й підвищенню міжнародної довіри до України як надійного партнера у сфері енергетики. Наслідок для України стало запровадження системи обліку й резервування енергетичних ресурсів.

Ще одним міжнародним актом є Міжнародний кодекс поведінки у сфері управління продуктами харчування в надзвичайних ситуаціях (FAO, ООН).

Міжнародний кодекс поведінки у сфері управління продуктами харчування в надзвичайних ситуаціях, розроблений Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), встановлює основні принципи та стандарти поводження з продовольчими ресурсами під час кризових ситуацій, таких як війни, стихійні лиха, гуманітарні катастрофи.

У контексті державних резервів у цьому акті визначено такі важливі положення:

1) створення національних продовольчих резервів передбачено, що державам рекомендується створювати стратегічні запаси харчових продуктів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та мінімізації ризиків продовольчої небезпеки для населення;

2) принцип належного управління - управління запасами має бути прозорим, підзвітним і базуватися на чітких процедурах обліку, моніторингу та освіження (оновлення) резервів для запобігання їх псуванню або неефективному використанню;

3) пріоритетність використання передбачає, що державні продовольчі резерви повинні використовуватися першочергово для задоволення потреб вразливих груп населення у випадку надзвичайних ситуацій;

4) міжнародна координація - кодекс заохочує співпрацю держав у питаннях обміну продовольчими ресурсами, надання допомоги та координації механізмів резервування через міжнародні організації.

Таким чином, положення Кодексу підкреслюють важливість наявності ефективної системи державних резервів продуктів харчування як одного з інструментів забезпечення продовольчої безпеки у кризових обставинах. Таким чином, Міжнародний кодекс поведінки у сфері управління продуктами харчування в надзвичайних ситуаціях (FAO, ООН) наголошує на необхідності створення, ефективного адміністрування та раціонального використання державних продовольчих резервів для забезпечення продовольчої безпеки у кризових ситуаціях. Застосування його положень в Україні дозволить удосконалити систему державних резервів, підвищити їхню ефективність та забезпечити оперативне реагування на надзвичайні виклики, зокрема в умовах воєнного стану. Наприклад, Україна може: законодавчо закріпити обов'язкове формування стратегічних резервів основних

продуктів харчування з регулярним моніторингом їх стану; розробити єдину державну електронну базу обліку продовольчих резервів; встановити чіткі строки оновлення продовольчих запасів і механізми їхнього швидкого використання під час надзвичайних ситуацій; передбачити спеціальні програми підтримки виробників для формування державного продовольчого резерву.

Норми міжнародного законодавства, які урегульовують двосторонні відносини у сфері державних резервів України, мають надзвичайно важливе значення для формування ефективної системи національної безпеки, стабільності енергетичного ринку та забезпечення стійкості економіки в умовах кризових ситуацій. Зобов'язання України, взяті у межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Директиви № 2009/119/ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, сприяють імплементації європейських стандартів у сфері управління стратегічними запасами, що підвищує рівень прозорості, відповідальності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації.

Урахування міжнародних норм дозволяє Україні адаптувати національне законодавство до найкращих світових практик у галузі державних резервів, забезпечити належний моніторинг, планування та використання стратегічних ресурсів. Це, у свою чергу, є важливою передумовою зміцнення економічної незалежності держави, збереження життєво важливих ресурсів у воєнний час та післявоєнний період, а також забезпечення інтеграції України до європейського правового простору.

Список використаних джерел:

1. Угода про Асоціації між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/card6#Public.

2. Директива № 2009/119/ЄС щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів. <https://zakon.rada.gov.ua>.

3. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text.

References:

1. Uhoda pro Asotsiatsii mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/card6#Public.

2. Dyrektyva № 2009/119/IeS shchodo pidtrymanna minimalnykh zapasiv syroi nafty i/abo naftoproduktiv. <https://zakon.rada.gov.ua>.

3. Dohovir pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spivtovarystva URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text.